

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С.Ю.Шамсиева

преподаватель

кафедры логопедия, ТГПУ им. Низами

М.Хикматова

студентка 4 курса направление логопедия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11656013>

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с нарушениями в развитии, изобразительная деятельность, пластилинография, дискриминация, самостоятельная деятельность.

В промежутке достаточно длительного периода времени образовательная система чётко разграничивала обычных детей и детей с нарушениями в развитии. Но современные учёные утверждают о несправедливости и жестокости такого разграничения. Все дети должны общаться и взаимодействовать между собой. Именно по этой причине в современной системе образования возникло новое направление – «инклюзивное образование».

Инклюзивное образование это процесс включённого обучения детей с нарушениями в развитии в коллектив обычных детей. Данное направление образования создаёт предпосылки для предотвращения дискриминации и гарантирует равноправие.

Мы все знаем, что ведущей деятельностью детей является игра. В игровой деятельности происходит освоение детьми взрослой жизни. И не стоит забывать, что изобразительная деятельность так же является одним из неотъемлемых компонентов развития детей. Данными исследования занимались достаточно много учёных. Среди них: Н.Н.Волков, Т.Н.Доронова, Н.П.Сакулина, Е.Р.Баенская, О.П.Гаврилушкина, Т.Н.Головина, Е.А.Екжанова, В.С.Мухина, Е.А.Флерина и многие другие.

Перед инклюзивным образованием стоит важнейшая задача целенаправленно развивать систему организации воспитательного и учебного процессов, создания условий, способствующих эффективной реализации государственных стандартов. От профессионализма педагогов, совместной работы государства, специалистов и родителей во многом зависит результативность работы, а в конечном итоге – счастье и здоровье ребёнка.

В творческой деятельности ребёнок наиболее полно и глубоко переживает себя, как личность, осознает свою индивидуальность. Творческие задатки у разных детей разные. Они тесно перекликаются со свойствами нервной системы, и зависят от ее «пластичности», чувствительности, темперамента и во многом определяются наследственными факторами. А также, влияние на развитие способностей к творческой деятельности оказывает окружающая среда ребенка.

Мы все знаем, что все свои чувства и эмоции легче всего выразить при помощи зрительных образов, следует отметить, что некоторые дети ограничены или вообще лишены способности говорить или слышать, тогда невербальное средство оказывается единственным средством, передающим чувства и эмоции. Если у ребенка имеются такие качества как робость и боязливость, неуверенность в своих возможностях, то для него очень полезна изобразительная деятельность, которая позволяет ребенку выйти из состояния замкнутости и зажатости.

Дети с нарушениями в развитии в различных видах деятельности имеют множество ограничений. Не самостоятельность, ограниченность в контактах, вялость или отсутствие мотивации, трудности в познании окружающего мира приводят к порождению у них таких проблем, как страх, тревожность. Следственно невозможность выразить свои переживания приводит к возрастанию эмоционального напряжения, и возникновению поведенческих проблем. Это приводит к возникновению больших, серьёзных препятствий в развитии ребёнка.

У большинства детей нет возможности реализации своих творческих способностей, так как нет включения ребёнка в активную деятельность, и существует изоляция от окружающих. Важное значение в социализации детей с особенностями в развитии придаётся творческой деятельности в виде арт-терапии, то есть изобразительной деятельности, сущность которой заключается в способности формировать и вызывать у детей положительные эмоции, повышение самооценки, формировании практических навыков использования красок и кисти. При этом эта деятельность воздействует успокаивающе на ребёнка и способствует взаимодействию с окружающими его людьми.

Большой потенциал для формирования детского творчества заключён в изобразительной деятельности. Эта деятельности интеллектуально обогащает ребёнка, способствует формированию других видов деятельности.

Процесс изображения предметов и явлений окружающего мира сам по себе сложный процесс и тесно связан с развитием личностных качеств детей и одновременным формированием его чувств и сознания. У детей развивается и совершенствуется мелкая моторика рук.

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изобразительной деятельности, помогают детям при познании материалов полученных по другим предметам, а также и в дальнейшей их трудовой деятельности. Изобразительная деятельность и изучение механизмов организации работы по развитию изобразительной деятельности детей с особенностями в развитии в условиях инклюзивного образования представляет большой интерес для исследователей как Зимина Е.М., Лозовицкая О. В., Левченко И.Ю др..

Желание детей взаимодействовать, творить, видеть результат своей деятельности помогает преодолевать коммуникативные препятствия. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что именно образовательных учреждениях инклюзивного типа на занятиях изобразительной деятельностью дети в целом научатся принимать всех как равных и проявлять заботу, внимание к детям с нарушениями в развитии. Важно создать детям с особенностями развития ситуацию успеха, привлечь обычно развивающихся сверстников к оказанию им помощи, но без давления и принуждения. Именно в сотрудничестве открываются возможности изобразительного искусства как средства адаптации особенного ребенка к коллективу.

Литература:

1. Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности. – М.: Сфера, 2005.
2. Зимина Е. М. Изобразительная деятельность в условиях инклюзивного образования / Е. М. Зимина, В. М. Дубровин // Образовательная среда сегодня: стратегии развития : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 11 дек. 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015.
3. Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комиссарова Л.Н. и др. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании. - М.: Академия, 2001.

